

АГРОТУРИЗМНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ

¹Тўлқин Фарманов, ²Шухрат Аманов, ³Фотима Алладўстова

¹ТошДАУ, “Бизнесни бошқариш” кафедраси мудир, профессор, и.ф.д, ²USAIDнинг Агробизнесни ривожлантириш лойихасида сиёсат ва агрокимё бўйича мутахассис, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, катта илмий ходим, ³Алфраганус университети стажёр - ўқитувчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10930998>

Аннотация. Мазкур мақолада Ўзбекистонда агротуризмнинг ривожланиш ҳолати, мавжуд муаммолар ҳамда уларнинг ечими юзасидан назарий ва амалий таклифлар келтирилган.

Калим сўзлар: агротуризм, хорижий тажриба, қишлоқ хўжалиги маҳсулоти этиштирувчиларига қўшимча даромад.

Аннотация. В данной статье представлены теоретические и практические предложения по развитию агротуризма в Узбекистане, решению существующих проблем и недостатков.

Ключевые слова: агротуризм, зарубежный опыт, дополнительный доход производителям сельскохозяйственной продукции.

Abstract. In this article are presented the theoretical and practical proposals for the development of agrotourism in Uzbekistan, solving existing problems and shortcomings.

Keywords: agrotourism, foreign experience, additional income for agricultural producers.

Бугунги кунда Республимизда агроэкотуризм бўйича хизмат кўрсатишга ихтисолашган салкам 150 та субъектлар ва объектлар фаолият олиб боришмоқда [1]. Жумладан, Қорақалпоғистон Республикасида **10 та**, Андижонда **6 та**, Бухорода **7 та**, Жиззахда **12 та**, Фарғонада **15 та**, Қашқадарёда **7 та**, Хоразмда **7 та**, Наманганда **7 та**, Навойида **11 та**, Самарқандда **11 та**, Сурхондарёда **7 та**, Сирдарёда **6 та**, Тошкент вилоятида **42 тани ташкил қилади**. Шунингдек, Қашқадарё вилоятининг Китоб туманидаги Варганза қишлоғи агротуризм қишлоғи сифатида белгиланган.

Хорижий тажрибаларга кўра, агротуризм соҳасини ривожлантириш натижасида фермерлар қўшимча даромад олиш имкониятига эга бўладилар. Маълумотларга кўра **Европада** ички туристларнинг **50 фоизи** қишлоқ ҳудудларида дам олишади. Мисол учун, қишлоқ ҳудудларида умумий дам олувчиларнинг **Австрияда 15 фоизи**, **Италияда 13 фоизи**, **Францияда 15 фоизи**, **Испанияда 8 фоизи** агротуристлар ҳисобланади.

Агротуризм иқтисодиётнинг аграр секторини ривожлантиришнинг самарали, экологик тоза товарлар ва экологик хизматларга йўналтирилган, маҳаллий бюджетга ҳисса қўшадиган йўналиши ҳисобланади. Бу муваффақиятли ва мустақил йўналиш бўлиб, фаолият кўрсатадиган агротуризм субъектларини жадал ривожлантириш ва кенгайтириш, келажакда замонавий агротуризм массивларини яратишга ички ва ташқи инвесторларни жалб этишга хизмат қилади.

Агротуризм агро ва экокластерларни шакллантириш учун рағбатлантирувчи омил бўлиб, мамлакат минтақаларининг миллий ўзига хослигини сақлашга ёрдам беради ҳамда қишлоқ ҳудудларини ривожлантиришнинг драйверларидан бири ҳисобланади. Бу соҳа қишлоқ аҳолисини доимий иш ўрни билан таъминлаш, қишлоқ ёшларининг ички ва ташқи миграцияси жаораёнларини қискартириш, туристик мавсумнинг давомийлигини ошириш ва аҳоли учун қулай дам олиш жойларини яратади.

Бугунги кунда республикада агротиризм билан шуғулланувчи самарали тадбиркорлар фаолият кўрсатмоқда, масалан [1]:

1. Узумчилик ва виночилик йўналишидаги “Uzumfermer” фермер хўжалиги. Ушбу хўжалик Тошкент вилояти Қибрай туманида жойлашган. Корхонада 21 га, жумладан, 15 га замонавий узумзорлар ва 2 га экзотик боғлар мавжуд. Шу билан бирга ресторан, кичик меҳмонхона, балиқ овлаш хавзаси, спорт майдончаси ташкил этилган. Хўжалик ташриф буюрувчилар учун экскурсия ва тушлик, тадбирлар ва фестиваллар ташкил этади ҳамда меҳмонлар учун маҳорат дарсларини ўтказди.

Меҳмонлар вино маҳсулотларини татиб кўриш, шунингдек, терасса, мазали таомлар ва дам олиш масканига эга ресторандан ҳам фойдаланишлари мумкин.

2. Балиқчилик йўналишидаги “Golden fish” корхонаси. “Golden fish” компанияси алоҳида ҳудудлардаги учта ишлаб чиқариш объектида балиқ етиштириш ва кўпайтириш билан шуғулланади, хусусан Туябуғуз сув омбори (Тошмор), Ўрта-Чирчиқ ва Бўстонлик вилоятларида. Балиқлар замонавий ва интенсив тизимларда етиштирилари. Корхона Тошкент вилоятининг Ўрта-Чирчиқ туманида экотуристлик дам олиш маскани ташкил этди.

Меҳмонларга кумуш сазан, оддий сазан, оқ амур ва бошқа балиқ турлари етиштириладиган етгита сунъий ҳовузлар ташкил этилган. Корхона бешта экологик тоза коттежлар ва тадбирларни ўтказиш объектларига эга. Барбекю жойлари ва от миниш билан ажойиб дам олиш ҳудуди таклиф этилади.

3. Замонавий узумчилик ва виночилик йўналишидаги “FERGHANA FRANCE” қўшма корхонаси. Корхона Фарғона шаҳрида жойлашган бўлиб, юқори сифатли қуруқ оқ ва қизил вино ва вино материаллари, винтаж ва ширин винолар, коньяк ишлаб чиқаради. 520 га майдонда узумнинг турли навлари етиштирилади. Вино заводи нуфузли маҳаллий ва халқаро танловларда кўплаб мукофотларга сазовор бўлган.

Ферментация учун шароб тайёрлашда Бордо ҳудудидан француз хамиртуруши ишлатилади ҳамда барча ёрдамчи материаллар Франциядан келтирилади. Ишлаб чиқаришда Ркацителли, Баян Ширей, Сабернет Саувигнон, Пинот Ноир ва бошқалар каби оқ ва қизил узум навлари қўлланилади. Корхонага тўғридан-тўғри кираверишда сайёҳлар дам олишлари ва турли хил европа, миллий таомлар, қандолатчилик маҳсулотларини, шунингдек, турли хил вино ичимликларини татиб кўришлари мумкин бўлган шином ресторан мавжуд.

Жойларда таҳлиллар ва агротиризм соҳасини ривожлантириш борасида мавжуд ҳолат таҳлил қилинганда, қуйидаги муаммолар аниқланди. Жумладан:

1. Фермерлар ва амалиётчиларда агротиризм тўғрисида дастлабки тушунчаларнинг етишмаслиги. Фермер хўжаликлари ва қишлоқдаги ёшлар, маҳаллий ҳамжамият агротиризмнинг бошлаш ва унинг самараси тўғрисида тушунчага эга эмаслар. Мамлакатимизда қишлоқ хўжалигининг турли тармоқлари ва агротиризм учун зарур бўлган ресурслар мавжуд бўлса-да, бошқа мамлакатлардаги агротиризм соҳасидаги салоҳият билан қиёсланганда, ҳали мавжуд ресурслардан самарали фойдаланилмаганлигимиз кўзга ташланади. Амалдаги қонунчилик базасида ҳам агротиризмга таърифлар тўлиқ мавжуд мавжуд эмас ва агротиризм бўйича стандартлар етарли даражада ишлаб чиқилмаган.

2. Тармоқлараро бошқарувнинг мавжуд эмаслиги. Агротиризм билан шуғулланувчи ягона ташкилотнинг мавжуд эмаслиги, яъни туман (шаҳар) ҳокимликлари, вилоятлар ташкилотларида агротиризм билан шуғулланадиган махсус бўлимлар (шўъба) ташкил қилинмаган.

3. Маҳаллий ва миллий даражадаги кадрларнинг етишмаслиги. Қишлоқ жойларида турар жой - бу ҳақиқий муқобил, аммо улар хизмат кўрсатишнинг минимал даражасига жавоб бермайди. Асосий муаммо - гигиена шароитлари ва хизматларни етказиб бериш ҳисобланади. Шунингдек, маҳаллий алоқа тизими, бизнесни режалаштириш ва бошқариш, нархларни ҳисоблаш ва маркетинг соҳасида айрим муаммоларга дуч келишади. Маҳаллий туроператорлар одатда профессионал кўникмаларга ва профессионал тарзда бажариладиган хизматларга таянадилар.

Сўнгги ўн йил ичида қишлоқ туризмини, шунингдек агротуризм соҳасида касбий билимга эга бўлиш мақсадида тизимли ўқитиш ва илғор ташаббуслар амалга оширилди. Мамлакатимизнинг қишлоқ ва агротуризм сектори кичик эканлиги ҳисобга олиниб, билим ва маълумотларни алмашилиши, сақланиши ва ноўрин такрорланмаслиги учун махсус ташкилот ёки тренерлар тармоғини ташкил этиш мақсадга мувофиқ бўлар эди.

4. Агротуризмда хилма-хил тур маҳсулотларнинг етишмаслиги. Бугунги кунда хорижий сайёҳлар унутилмас тажриба орттириш имконини берадиган янгиликлар, янги ҳис-туйғулар ва билимларни қидирадилар. Улар саёҳат қарорларини меҳмонхона тоифаларига эмас, балки фаолият ва ҳақиқий таклифларга асосланган ҳолда қабул қиладилар. Агротуризмда хизмат сифати муҳим ҳисобланади ва у саёҳат қилиш учун яхши шароит яратади, лекин бу саёҳатнинг асосий мақсади ҳисобланмайди. Ичк ва орижий сайёҳлар жисмоний фаолликни талаб қиладилар, масалан, пиёда юриш, от миниб, ўз манзили бўйлаб велосипедда саёҳат қилиш, маданий ландшафт ва тоза ҳавода сайр қилиш.

Мамлакатимизнинг туризм концепцияси - умумий ҳолатда мамлакатда турли маҳсулотларни яратишга қўмаклашиш – туризмнинг истиқболли турларини (зиёрат, маърифий, экологик, этнографик, гастрономик, спорт, соғломлаштириш, қишлоқ, саноат ва бошқалар) ҳисобга олган ҳолда агротуризмнинг янги дастурларини ишлаб чиқишни назарда тутди. Демак, мамлакатимизда ҳар бир туризм йўналишини ривожлантириш бўйича аниқ йўл харитасини ишлаб чиқиш ва шунга мувофиқ агротуризм соҳасида истиқболли стратегик вазифаларни бажаришга киришиш зарур.

5. Миллий ва халқаро миқёсда Ўзбекистон агро, эко ва қишлоқ туризми маҳсулотлари ва хизматларининг етарли даражада ёритилмаганлиги. Мамлакатимизнинг агротуризм маҳсулотлари халқаро мақсадли бозорлар ва ҳаттоки мамлакатимизда фаолият кўрсатаётган айрим туроператорлар учун номаълум бўлмоқда. Агротуризм маҳсулотлари ва хизматларини етказиб берувчилар ўзларининг ноёб табиати ва таклифлари, жумладан, турли хил анъанавий таомларни тақдим этиш мақсадида махсус веб-сайтга эҳтиёж мавжуд. Бундан ташқари, туристик муассасалар ўртасидаги ўзаро вазифалар ва мажбуриятларни яхши тушунтириб берилиши зарур.

Масалан, “Миллий PR-марказ” ўзининг расмий миллий туризм порталидан ҳаволаларни тақдим этиши мақсадга мувофиқ. Индивидуал ва муқобил туризмни ривожлантиришга тўсқинлик қилувчи омиллардан бири - мамлакатда қишлоқларга кириш йўллари, йўл белгилари, йўлак ва изоҳли тахталар ва бошқалар каби инфратузилмавий ресурсларнинг етарли эмаслиги ҳисобланади. Таъкидлаш жоизки, туроператорлар хорижий сайёҳларни қишлоқ ва тоғли ҳудудларга олиб келишнинг асосий манбаи эмас. Жисмоний шахслар учун мамлакат ичида ҳаракат қилишнинг кўпроқ усуллари бўлиши керак.

Юқоридаги таҳлиллар натижасида қуйидаги таклифларни амалиётга жорий қилиниши мақсадга мувофиқ ҳисобланади:

1. Агротуризм соҳасини бошқариш ва мувофиқлаштириш – агротуризм соҳасида биргаликда ва самарали мувофиқлаштириш амалиётини амалга ошириш, қарор қабул қилиш жараёнида турли манфаатдор томонларнинг иштирокини таъминлаш. Шу жумладан,

2. Ўзбекистонда Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳамда Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги ҳузурида Туризм қўмитаси тенг даражада иштирок этадиган амалиётчилар, хусусий муассасалар ва илмий доиралар ўртасида умумий платформани таъминлаш орқали агротуризмни ривожлантиришнинг таърифи, вазифаси ва асосий мақсадларини белгилаш.

3. Хорижий мамлакатлардаги агротуризм амалиётлари, хусусан, агротуризм тадбиркорларини қўллаб-қувватловчи қоидалар ва рағбатлантириш дастурлари билан танишиш мақсадида сиёсатчилар ва амалиётчилар учун интенсив веб-семинарлар ва ўқув сафарларини ўтказиш.

4) Агротуризм билан шуғулланувчи тадбиркорлар учун рағбатлантириш механизмларини жорий қилиш.

Иккинчидан, агротуризм маҳсулотлари ва хизматларини ривожлантиришга қўмаклашиш - анъанавий маҳсулотларни баҳолаш, маҳаллий манбалардан фойдаланиш ва фермерларнинг салоҳиятини ошириш орқали минтақавий, маҳаллий ва халқаро миқёсда рақобатбардош туризм маҳсулотлари ва хизматларини яратиш. Шу жумладан,

1. Худудлар бўйича барча агротуристтик ресурсларнинг (маданий, мерос қишлоқ хўжалиги, табиий ресурслар ва бошқалар) инвентаризациясини ишлаб чиқиш.

2. Туристтик маҳсулотни ривожлантиришнинг аниқ стратегиясини ишлаб чиқиш.

3. Турли мақсадли гуруҳлар учун (айниқса, болали оилалар, катталар, уюшган гуруҳлар ва бошқалар учун) тематик таълим дастурларини ишлаб чиқиш.

4. Агротуризм объектлари атрофида экотуристтик (айлана) пиёда, пиёда ва велоспорт йўналишларини кўпайтириш.

5. Туроператорларнинг ташриф буюрувчилари учун кўргазмали мавзули, шу жумладан гастро-тур дастурларини тайёрлаш.

6. Фермерларни маҳсулотни қадоқлаш ва маркалашда қўллаб-қувватлаш.

7. Озиқ-овқат хавфсизлиги масалаларига, шунингдек, маҳаллий ишлаб чиқариш ва иқлимга мос ҳаракатларга асосий эътиборни қаратган ҳолда, қўшимча талабларни - агротуризм тадбиркорлари учун хизмат кўрсатиш сифати мезонларини ишлаб чиқиш.

8. Маҳаллий қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари занжири ва туризм ўртасидаги алоқаларни кучайтириш.

9. Анъанавий ва сифат белгисига эга маҳсулот (географик кўрсаткич, келиб чиқиш жойи) ишлаб чиқарувчиларини қўллаб-қувватлаш.

10. Агротуризм билан шуғулланувчи фермерларнинг малакасини ва салоҳиятини ошириш.

11. Қишлоқ хўжалиги йўналишидаги техникум ва олий ўқув юртларида агротуризм ўқув модулини жорий этиш.

12. Фермерлар кунларини, “Farmer-to-farmer” алмашинув ташрифларини ва пазандачилик маҳорат дарсларини ташкил этиш.

Учинчидан, агротуризм соҳасида алоқа тизими ва маркетинг тадқиқотларини ривожлантириш.

1. Экология ва агротуризм соҳасидаги тадбиркорларнинг фаолиятини яхшилаш, экологик тоза амалиётни тарғиб қилиш мақсадида “Яшил мукофот” ёки “Экосертификат” мукофотлари каби рағбатлантириш дастурларини ишлаб чиқиш.

2. Агротуризм маҳсулотларини асосий (миллий ва халқаро) маркетинг каналлари орқали илгари суриш ва тарқатиш.

3. “Агро-стоп” ахборот видеолари ташриф буюрувчиларга қишлоқ жойларига саёҳатни қандай бюджетлаштириш ва бошқаришни тушунтириш.

4. “Ўзбекистон агротуризми” ягона миллий агротуризм брендини яратиш.

5. Ҳар бир ҳудуднинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиқиб, ҳудудларнинг агротуризм брендларини ишлаб чиқиш.

6. Турли хил маълумот ва реклама материалларини ишлаб чиқариш (агротуризм бўйича қўлланмалар, анъанавий озиқ-овқат каталоглари, масалан Ark of Taste, gastro-route брошюраси, хариталар).

7. Туризм ташкилотларининг халқаро сайёҳлик ярмаркаларида ўз эко ва агротуризм маҳсулотларини илгари суришда иштирокини рағбатлантириш.

8. Муайян ҳудудий маҳсулот билан боғлиқ (масалан, ҳосил, қовун байрами, узум байрами, анжир байрами, анор байрами ва бош.) билан боғлиқ тадбирларни ташкил этиш.

9. Турли манфаатдор томонлар ва тадқиқотчилар учун тажриба, ишланма методологиялари ва ўқув материалларини алмашиш учун форумлар ва конференциялар каби мулоқот тадбирларини ташкил этиш.

Бизнинг фикримизча, юқоридаги устувор тадбирларнинг амалга оширилиши натижасида:

1. Агротуризмни ривожлантириш натижасида фермерлар қўшимча даромадга эга бўлади.

Форбс журнали маълумотларига кўра, турли мамлакатларда агротуризм тадбирлари орқали фермерлар қўшимча даромадга эга бўлишлари мумкин. Масалан, Хорватияда - зайтун териш, узумзорларда ишлаш, махсус ўқитилган итлар билан кўзикорин қидириш - кунига бир киши учун 30-80 евро; Чехияда - сигир соғиш ёки қўйни парвалишда қатнашиш, эчки сутидан пишлоқ тайёрлаш, овда қатнашиш мумкин - лагер учун 3 евро; Польшада - темирчилик асосларини ўрганиш, қўй сутидан пишлоқни тайёрлаш - ва лагер учун 8 евро; Италияда - пицца тайёрлашда иштирок этиш имконияти, апелсинлар териш - кунига бир киши учун 30 евро; Кипрда - эчки ва қўйларни парвариш қилиш, нон пиширишда, апелсин ва гилос теришда фермерларга ёрдам бериш имконияти - кунига бир киши учун 40 евро; Шри-Ланкада - ёғоч ва фил суяги ўймакорлигида иштирок этиш, чой, каучук ва кокос плантацияларида ишлаш – икки ҳафта давомида бир киши учун 2 минг доллардан туристлари томонидан тўлов қилинади [1].

2. Маҳсулот экспорт географиясига имконият ва қишлоқларда қўшимча иш жойлари яратилади. Маълумотларга кўра [1], агротуризмнинг 25 фоизи - этнотуризм (аҳоли маданияти, меъморчилиги, турмуши ва анъаналари билан яқиндан танишиш учун этнографик жойларга бориш), 35 фоизи - экотуризм (табиий ҳудудларга бориш), 15 фоизи - маданий-маърифий туризм ҳамда 25 фоизи - ноёб ландшафт ҳудудларида фаол туризм ва саёҳатга қаратилган.

REFERENCES

1. <http://agroturizm.uz/ru/reestr>

2. Lela Khartishvili. Towards Agritourism Development in Uzbekistan, Tbilisi, 2023. P. 30.
3. Ш.Аманов. 2022-2023 йил тадқиқотлар ҳисоботи. Ҳисобот. Тошкент, 2023.